

ИНТЕРЛЕЙКИН - 23, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Набиева Дилдора Абдумаликовна

Ташкентская медицинская академия

Заведующий кафедрой профпатологии, профессор, доктор медицинских наук.

Махаматходжаева Хулкар Бахтёрвна

Врач-ревматолог в диагностическом центре АкфаМедлайн и Куксарой

Каххорова Шахло Бахтиёрвна

ассистент кафедры фармакологии Ташкентской медицинской академии

Ахмаджонова Мухайё Акрамжон кизи

студенткой Ташкентской медицинской академии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638996>

***Аннотация.** С появлением новых технологий охарактеризовано несколько новых провоспалительных цитокинов, таких как IL-23, играющего важную роль в патогенезе ряда воспалительных заболеваний. Пути IL-23, а также другие белки, участвующие в патогенезе воспалительных заболеваний в настоящее время находятся в разработке и показывают многообещающую эффективность и безопасность в ранних испытаниях пациентов с минимальными рисками безопасности. Предварительные исследования показывают, что терапия IL-23 второго поколения эффективна при основных воспалительных механизмах.*

***Ключевые слова:** интерлейкин - 23, воспалительные заболевания, патогенез, терапия.*

INTERLEUKIN - 23, PROSPECTS OF APPLICATION (LITERATURE REVIEW)

***Abstract.** With the advent of new technologies, several new pro-inflammatory cytokines have been characterized, such as IL-23, which plays an important role in the pathogenesis of a number of inflammatory diseases. IL-23 pathways, as well as other proteins involved in the pathogenesis of inflammatory diseases, are currently under development and show promising efficacy and safety in early patient trials with minimal safety risks. Preliminary studies show that IL-23 therapy of the second generation is effective in the main inflammatory mechanisms.*

***Keywords:** interleukin - 23, inflammatory diseases, pathogenesis, therapy.*

Молекулярная и клеточная иммунология в сочетании с новыми способами агрегирования и использования больших наборов клинических данных превращают исследовательские идеи в новые лекарства для болезней, которые еще несколько лет назад считались неизлечимыми. Одной из основных предстоящих задач является проверка новых концепций, нацеленных на широкий спектр признаков редких заболеваний кожи, глаз, центральной нервной системы, кровеносных сосудов и эндокринных желез. Чтобы заблокировать весь путь Th17, лекарство должно быть нацелено на IL-23R +клетки, находящиеся в тканях (часто за гемато-тканевым барьером), а также популяции мигрирующих клеток, которые взаимодействуют с IL-23 и перепрограммируются, чтобы способствовать воспалению. Эти же клетки являются движущей силой реакции на хроническое повреждение, ответственной за многие аутоиммунные заболевания.

Интерлейкин-23 (ИЛ-23) представляет собой провоспалительный цитокин, состоящий из двух субъединиц, ИЛ-23А (p19) и ИЛ-12/23В (p40), причем последний является общим с интерлейкином-12 (ИЛ-12). ИЛ-23 в основном продуцируется макрофагами и дендритными клетками в ответ на экзогенные или эндогенные сигналы и управляет дифференцировкой и активацией Т-хелперных клеток 17 (Th17) с последующей продукцией ИЛ-17А, ИЛ-17F, ИЛ-6, ИЛ-22 и фактор некроза опухоли α (TNF- α). Хотя ИЛ-23 играет ключевую роль в защитном иммунном ответе на бактериальные и грибковые инфекции, было показано, что его нарушение регуляции усугубляет хроническое иммунопосредованное воспаление. Хорошо зарекомендовавшие себя экспериментальные данные подтверждают концепцию о том, что активация оси ИЛ-23/ИЛ-17 способствует развитию ряда воспалительных заболеваний, таких как псориаз, псориатический артрит; В качестве, Анкилозирующий спондилоартрит; IBD, воспалительное заболевание кишечника; РА, ревматоидный артрит; СС, синдром Шегрена; РС, рассеянный склероз. В результате новые клинические исследования были сосредоточены на блокаде этой патогенной оси как на многообещающей терапевтической мишени при некоторых аутоиммунных заболеваниях; тем не менее, более глубокое понимание его вклада требует дальнейшего изучения (Schinocca C, Rizzo C, Fasano S. И др 2021).

Sherlock JP, Cua DJ. (2021) ИЛ-23 был открыт 20 лет назад в ходе биоинформатического поиска *in silico* новых членов семейства цитокинов ИЛ-6. Этот иммуномодулятор представляет собой гетеродимерный цитокин, содержащий субъединицу p19, связанную с субъединицей p40, общей с ИЛ-12. Важно отметить, что одна и та же общая субъединица p40 соединяется с уникальной субъединицей p35, образуя ИЛ-12. Из-за общей субъединицы p40 большая часть патобиологии, приписываемая ИЛ-12 (1989–2002), фактически была обусловлена двумя различными цитокинами, ИЛ-12 и ИЛ-23. Открытие ИЛ-23 побудило пересмотреть иммунные пути, регулирующие воспалительные заболевания. В то время считалось, что классический ответ IFN- γ , индуцированный клетками Th1, необходим для индукции и поддержания аутоиммунного воспаления. Исторически считалось, что клетки Th1 способствуют аутоиммунитету, в основном благодаря исследованиям с использованием мышей с дефицитом p40 и нейтрализующих антител к p40. Однако были нестыковки. Как было рассмотрено ранее, - / - , IFN- γ R - / - , ИЛ-12R β 2 - / - и ИЛ-12p35 - / - мыши) очень восприимчивы к аутоиммунному воспалению. Когда решили пересмотреть относительный вклад ИЛ-12 по сравнению с ИЛ-23, используя ИЛ-23-дефицитных мышей p19 - / - , p35 - / - (ИЛ-12-дефицитных) и p40 - / - (ИЛ-12-дефицитных) 12 и ИЛ-23 с дефицитом) было показано, что ИЛ-23 играет важную роль в аутоиммунном воспалении. Примечательно, что устойчивый к болезням ИЛ-23p19- / - у мышей развивались нормальные аутоантиген-специфические ответы Th1, в то время как у них было серьезно нарушено развитие Т-клеток, продуцирующих ИЛ-17. Напротив, у восприимчивых к заболеванию мышей p35 - / - (отсутствующих ИЛ-12) наблюдались нарушенные ответы Th1 с большей частотой продуцирующих ИЛ-17 патогенных клеток Th17.

Хотя первоначальные исследования биологии ИЛ-23 были сосредоточены на антиген-опосредованных ответах Т-клеток, стало очевидным, что цитокин играет важную роль в кластере серонегативных заболеваний, для которых роль специфических антигенов менее

ясна. Большой интерес представляет то, что эти заболевания обнаруживают очень тесную связь между биологией IL-23 и специфическими анатомическими особенностями. IL-23 не только играет заметную роль на внешних барьерных поверхностях, особенно на коже и кишечнике, но также вызывает воспаление во внутренних стерильных участках, таких как суставы. В то время как кожно-кишечный барьер характеризуется наличием обширного микробиома, фундаментальной особенностью суставов является наличие высокой биомеханической нагрузки. IL-23-чувствительные клетки, по-видимому, специфически локализуются на этих барьерных поверхностях и структурах, которые передают биомеханическую силу. Эти резидентные в тканях клетки присутствуют даже в здоровом состоянии и могут играть роль в регуляции барьерной функции, а также в восстановлении и поддержании тканей [Sandborn WJ, Ferrante M, Bhandari BR. et al. 2020].

В 2004 году было установлено, что IL-23, стимулирующий выработку IL-17, связан с множественными аутоиммунными заболеваниями человека, включая рассеянный склероз и псориаз, что указывает на роль пути Th17 в заболеваниях человека. IL-17-продуцирующие Т-клетки были обнаружены в синовиальной оболочке пациентов с Лайм-артритом [Abdo AIK, Tye GJ. 2020], что указывает на участие IL-17 в инфекционно-индуцированной иммунопатологии. Рецептор IL-17A (IL-17RA), который связывает как IL-17A, так и IL-17F, обычно экспрессируется в широком диапазоне типов клеток, включая эндотелиальные клетки, эпителиальные клетки кожи и кишечные энтероциты. Активация IL-17A и/или IL-17F в этих клетках способствует экспрессии IL-1, IL-6, IL-8 и TNF, что поддерживает хронические воспалительные реакции. Эти ранние исследования подготовили почву для разработки ингибиторов IL-17 и IL-23 (IL-17i и IL-23i), одобренных для лечения аутоиммунных заболеваний. На сегодняшний день три препарата IL-17i и четыре препарата IL-23i одобрены для лечения пациентов с псориазом средней и тяжелой степени: устекинумаб (анти-IL-12/23p40), секукинумаб и иксекизумаб (анти-IL-17A), бродалумаб (анти-IL-17A) и тидракизумаб, рисанкизумаб и гуселкумаб (анти-IL-23p19). В настоящее время гуселкумаб, иксекизумаб и секукинумаб также одобрены для лечения пациентов с активным ПсА [Lucasiu LA, Iliş M, Vesa ŞC 2021].

Способность IL-23 быстро воздействовать на барьерные ткани особенно интересна, поскольку быстрая реакция этих анатомических тканей обусловлена присутствием резидентных клеток типа 17, которые уже экспрессируют IL-23R. Изолированные энтезы как у мышей, так и у людей имеют небольшое количество IL-23-чувствительных клеток. Характер тканевой локализации IL-23R, таким образом, определяет клинические анатомические структуры, которые воспаляются при дисрегуляции биологии IL-23. Это особенно заметно в суставах, где клетки IL-23R + локализуются в растяжимых волокнах в местах прикрепления сухожилий или связок к костям. Таким образом, экспрессия IL-23 индуцирует энтезит у мышей наряду с множественными признаками энтезиопатического артрита человека, такими как периостит и энтезиальное и периостальное новообразование кости и эрозия кости при отсутствии начального синовита. Позже развивается «вторичный» синовит, очень деструктивный и напоминающий мутилирующий ПсА Эта картина заболевания разительно отличается от РА, при котором серопозитивный ответ вызывает первичный синовит без решающей роли IL-23 [Sherlock JP, Joyce-Shaikh B, Turner SP. et al.2012].

Chen L, He Z, Iuga AC. et al. (2018) ИЛ-23 может чрезвычайно эффективно вызывать воспаление в кишечнике, коже и суставах. Действительно, ИЛ-23 сам по себе может непосредственно, быстро и воспроизводимо индуцировать характерные клинические признаки псориаза человека и ПсА у мышей. В то время как иммунология слизистых оболочек намного сложнее, и ИЛ-23 вырабатывается в кишечнике в здоровом состоянии, недавняя работа показала, что экспрессия ИЛ-23 в кишечнике в сочетании с другими нарушениями может вызывать ремиттирующее воспаление кишечника.

ИЛ-23 в клинике

Сегодня клиническая оценка ингибиторов ИЛ-17 и ИЛ-23 подтвердила первоначальное мнение о том, что путь ИЛ-23-Th17 может способствовать развитию многих иммунных заболеваний, связанных с барьером и «тканями с высоким стрессом». Исследования показывают клинические преимущества при воспалении кожи, суставов и желудочно-кишечного тракта. Препараты как класса ИЛ-17, так и класса ИЛ-23 эффективны при псориазе, включая секукинумаб и иксекизумаб (анти-ИЛ-17А), бродалумаб (анти-ИЛ-17РА) и тилдракизумаб, рисанкизумаб и гуселкумаб (анти-ИЛ-23р19). В настоящее время секукинумаб, иксекизумаб и гуселкумаб также одобрены для лечения ПсА. Важно отметить, что данные долгосрочных клинических испытаний показали, что $\geq 80\%$ пациентов сохраняли стойкий ответ с $\geq 90\%$ очищением кожи, а более половины пациентов сохраняли стойкий ответ с полным очищением кожи [Griffiths C., Papp KA, Song M. et al. 2020].

Yang K, Oak ASW, Elewski BE (2021) американские ученые рассматривают использование ингибиторов ИЛ-23 для лечения бляшечного псориаза и псориазического артрита. В последние годы более глубокое понимание патогенеза псориаза, особенно роли Т-хелперов 17, привело к разработке новых классов биологических препаратов, нацеленных на модуляторы пути его заболевания. Среди них ингибиторы интерлейкина-23 (например, устекинумаб, гуселкумаб, тилдракизумаб и рисанкизумаб) стали безопасными и эффективными вариантами лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени; устекинумаб и гуселкумаб также одобрены для лечения псориазического артрита. Селективные ингибиторы интерлейкина-23 требуют менее частого дозирования, чем ингибиторы интерлейкина-17, и могут иметь более благоприятный профиль риска без повышенного риска кандидоза или воспалительного заболевания кишечника. Обширные исследования патогенеза псориаза открыли доступ к новым классам препаратов, которые меняют подход к лечению псориаза и ПсА. По мере дальнейшего раскрытия роли оси ИЛ-23/Th17 таргетная терапия ИЛ-23 быстро вышла на передний план, установив новый стандарт исходов псориаза. За последние 3 года на рынок последовательно вышли гуселкумаб, тилдракизумаб и рисанкизумаб, демонстрирующие более высокую эффективность и благоприятные профили безопасности по сравнению с существующими препаратами.

В работе китайских ученых Liu T, Li S, Ying S, Tang S. (2020) прослеживается путь ИЛ-23/ИЛ-17 при воспалительных заболеваниях кожи. Интерлейкин-23 (ИЛ-23) играет ключевую роль в стимуляции продукции ИЛ-17 путем активации клеток Th17. Ось ИЛ-23/ИЛ-17 представляет собой важный путь для таргетной терапии воспалительных заболеваний. Новые данные клинических испытаний показали, что моноклональные

антитела против IL-23, IL-17 и фактора некроза опухоли эффективны при лечении пациентов с псориазом, атопическим дерматитом, гнойным гидраденитом, красным волосяным лишаям, пузырчаткой и системной склерозом. Здесь ученые обобщают последние знания о биологии, сигнализации, и патофизиологические функции оси IL-23/IL-17 при воспалительных заболеваниях кожи. Также обсуждаются доступные в настоящее время биологические препараты, нацеленные на ось.

Новые и появляющиеся таргетные методы лечения гнойного гидраденита которые рассматриваются в работе ученых Хорватии (Markota Čagalj A, Marinović B, Bukvić Mokus Z.2022) Гнойный гидраденит (ГГ) — хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожи, происходящее из волосяных фолликулов. Образование воспалительных узелков, абсцессов, свищей и свищевых ходов характеризуется большим притоком ключевых провоспалительных медиаторов, таких как IFN- γ , TNF- α , IL-1, IL-17 и IL-12/23. Адалимумаб в настоящее время является единственным биологическим препаратом, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для лечения HS от средней до тяжелой степени у взрослых и подростков.

При воспалительных ревматических заболеваниях иммунная система атакует и повреждает соединительные ткани и неизменно внутренние органы. За последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи в нашем понимании клеточных и молекулярных механизмов, связанных с ревматическими заболеваниями. Открытие оси IL-23/IL-17 и определение ее важной роли в воспалении привело к внедрению многих необходимых новых терапевтических средств.

Li H, Tsokos GC. (2021) представляют обоснования терапевтического воздействия на ось IL-23/IL-17 при ревматических заболеваниях и клинические результаты, которые достигнуты к настоящему времени. В течение последнего десятилетия идентификация провоспалительной функции интерлейкина-17 (ИЛ-17) и открытие нового подмножества Т-хелперных клеток, называемых клетками Th17, которые стимулируют воспаление, продуцируя IL-17, характерный цитокин, привели к важному пониманию хронического воспаления. Интерлейкин-23 (ИЛ-23), гетеродимерный цитокин, состоящий из двух субъединиц (p19 и p40), контролирует выработку провоспалительных цитокинов, включая ИЛ-17, ИЛ-22 и GM-CSF, способствуя развитию и распространению патогенных Клетки Th17. Эта взаимосвязь между IL-23 и Th17s привела к концепции оси IL-23-IL-17 как основного пути, управляющего различными аутоиммунными процессами. Генетические и экспериментальные данные подтверждают концепцию о том, что активация оси IL-23/IL-17 способствует развитию ряда воспалительных ревматических заболеваний, включая псориаз, псориазический артрит (ПА), анкилозирующий спондилоартрит (АС), ревматоидный артрит (РА).) и системная красная волчанка (СКВ) . Поскольку считается, что продукция IL-17 находится под контролем IL-23, ожидалось, что блокада либо IL-17, либо IL-23 должна иметь одинаковый клинический эффект. Хотя экспериментальные данные о животных моделях хронических воспалительных заболеваний, включая увеит, волчанку, рассеянный склероз, коллаген-индуцированный артрит и АС, дали представление, клинические данные, полученные в результате испытаний этой терапевтической концепции на людях, все еще ограничены. В настоящее время разработан

ряд препаратов на основе антител, нацеленных на ось IL-23/IL-17, включая препараты, блокирующие IL-17A (иксекизумаб, секукинумаб и нетакимаб), субъединицу A рецептора IL-17 (бродалумаб и КНК4827), IL -23p19 (гуселкумаб, рисанкизумаб, тилдракизумаб, мирикизумаб и бразикумаб) или IL-23p40 (устекинумаб). Несмотря на успех этих биологических препаратов, нацеленных на отдельные цитокины или рецепторы цитокинов, биспецифические антитела, нацеленные на два цитокина с перекрывающимися провоспалительными ролями, представляют собой привлекательную возможность. COVA 322 и АВТ-122, два биспецифических антитела, нацеленные как на TNF- α , так и на IL-17A, в настоящее время проходят клинические испытания у пациентов с ревматоидным артритом, и результаты кажутся обнадеживающими. Помимо синергизма с TNF- α , эффекты IL-17A также могут быть потенцированы IL-17F, который демонстрирует 50% гомологию последовательностей и передает сигналы через один и тот же рецептор. Связанные испытания с различными антителами, синергически действующими на две изоформы IL-17 (бимекизумаб, ALX-0761 и NI-1401) продолжаются.

Miossec P, Kolls JK (2012) После установления патогенной роли оси IL-23/IL-17 при различных аутоиммунных и воспалительных заболеваниях усердная работа многих групп исследователей, клиницистов и коллег по отрасли открыла новую эру возможностей лечения людей, кто страдает воспалительными ревматическими заболеваниями. Хотя появляются обнадеживающие клинические результаты, общий результат остается сложным. Агенты, воздействующие на IL-23/IL-17, обычно впечатляюще эффективны при псориазе и даже превосходят эффект терапии анти-ФНО, но они демонстрируют лишь умеренную терапевтическую эффективность у людей с ПсА. Более того, большинство этих биологических препаратов, направленных на IL-23/IL17, дали отрицательные результаты при лечении РА, несмотря на то, что убедительные экспериментальные данные продемонстрировали участие этой оси в патогенезе РА. И последнее, но не менее важное: несмотря на то, что ингибиторы IL-17 доказали свою эффективность, блокаторы IL-23 не показали терапевтической ценности при лечении пациентов с АС. Несмотря на успехи, достигнутые в отношении вышеупомянутых заболеваний, мало что известно о роли этой оси при других ревматических заболеваниях, включая синдром Шегрена, васкулит и подагру.

Vukelic M, Laloo A, Kytтарis VC. (2020) Уровни IL-23 отслеживают активность заболевания СКВ в основном в почечной, кожной и скелетно-мышечной областях. Уровни IL-23 положительно коррелировали с общей активностью заболевания СКВ, измеренной с помощью SLEDAI. Более того, IL-23 коррелировал с кожными, почечными доменами SLEDAI и артритом, но не с цитопенией или серозитом. IL-23 также коррелировал с позитивностью антител против двухцепочечной ДНК и обратно коррелировал с уровнями С3. Мы не обнаружили связи между демографическими данными пациентов, предшествующими проявлениями заболевания, лекарствами или профилем аутоантител и уровнями IL-23. Никакие иммуномодулирующие препараты, по-видимому, не влияли на уровни IL-23, что свидетельствует о том, что современные препараты, используемые при СКВ, не столь эффективны для отключения оси IL-23/IL-17. Авторы исследования также обнаружили, что уровни IL-23 повышены не только у пациентов с волчаночным

нефритом, но также у пациентов с непочечной волчанкой и, в частности, у пациентов с артритом и кожными заболеваниями. Серологически активные пациенты с положительными антителами против двухпочечной ДНК и/или низкими уровнями СЗ также с большей вероятностью будут иметь повышенные уровни IL-23. Будущие исследования потребуются, чтобы выяснить, могут ли уровни IL-23 в сыворотке служить биомаркером почечных, дерматологических и мышечно-скелетных обострений при волчанке, а также предиктором реакции на биологические препараты, воздействующие на путь IL-23.

Katayama H.(2021) Антитела к интерлейкину-17А и анти-интерлейкину-23 могут быть эффективны против болезни Альцгеймера. Амилоид β (A β) является агонистом формилпептидного рецептора 2, указывает на то, что A β является мощным хемоаттрактантом для фагоцитирующих лейкоцитов. Следовательно, по всей вероятности, A β привлекает нейтрофилы периферической крови, моноциты, а также клетки микроглии в паренхиме головного мозга и активирует их. Однако роль клеток микроглии и их предшественников моноцитов в патогенезе БА остается неясной. Недавно было обнаружено, что нейтрофилы присутствуют в областях с отложениями A β в мозге БА и у трансгенных мышей с моделью БА. Поскольку мозг уязвим для воздействия активных форм кислорода (АФК), а нейтрофилы выделяют большое количество АФК, нейтрофилы выглядят движущей силой БА. Следовательно, существует возможность того, что анти-IL-17А и анти-IL-23 антитела эффективны против БА, поскольку можно предположить, что эти антитела препятствуют переносу нейтрофилов из костного мозга в кровотока и, таким образом, ингибируют инфильтрацию нейтрофилов в головной мозг при БА. IL-17А стимулирует клетки стромы костного мозга (BM) к секреции G-CSF, а G-CSF опосредует гранулопоэз. Нейтрофилы в костном мозге прикреплены к фактору-1 α , полученному из клеток стромы (SDF-1 α), который присутствует в строме костного мозга или на поверхности остеобластов, ретикулярных клеток и эндотелиальных клеток. Прикрепление опосредуется CXCR4 на поверхности нейтрофилов. G-CSF подавляет экспрессию CXCR4 на нейтрофилах и снижает уровень SDF-1 α в костном мозге, нарушая прикрепление. Нейтрофилы, высвобождаемые из SDF-1 α , мигрируют в периферическую циркуляцию, чтобы поддерживать гомеостаз нейтрофилов. Антитела к IL-17А препятствуют опосредованному IL-17А гранулопоэзу и миграции нейтрофилов из костного мозга и, предположительно, прерывают инфильтрацию нейтрофилов в головной мозг при БА. Необходимы клинические исследования с использованием антител к IL-17А и анти-IL-23 у пациентов с БА.

Как уже отмечалось, в настоящее время получены убедительные данные о важной роли Th η -иммунного ответа в патогенезе широкого круга ИВЗ человека [Beringer A, Noack M, Miossec P. 2016]. Псориаз — наиболее частое ИВЗ человека, характеризующееся высокой частотой коморбидных заболеваний, включающих сердечно-сосудистую патологию и сахарный диабет, метаболический синдром, депрессию, а возможно и ПсА, в рамках так называемой псориазической болезни. Характерными чертами псориаза являются пролиферация кератиноцитов и аккумуляция в пораженной коже иммунных клеток (Т-клетки, макрофаги, лейкоциты) и миелоидных (CD11+) дендритных клеток (ДК), которые участвуют в поляризации иммунного ответа как по Th17-, так и по ТМ-типу

. Эти клетки вырабатывают широкий спектр цитокинов, которые, действуя на кератиноциты и другие кожные резидентные клетки, индуцируют гиперпролиферацию эпидермиса, неоангиогенез и воспаление кожи в целом. Уникальное место в иммунопатогенезе псориаза занимают два аутоантигена: кателицидин (cathelicidin/LL-37) и ADAMTS-подобный белок 5, презентация которых ДК индуцирует синтез ИЛ23. В коже пациентов с псориазом отмечено увеличение содержания Thp-кле-ток, уБТ-клеток, ШСЗ-клеток, клеток — ЕК, тучных клеток, синтезирующих ИЛ17, ИЛ23, ИЛ22, ИЛ23Р и ФНОа. Интегральное и индивидуальное действие ИЛ17, ИЛ22 и ФНОа на кератиноциты приводит к индукции транскрипции генов, кодирующих синтез антимикробных белков (8100А7) и пептидов (ЦЬ-37 — кателицидин), а также «провоспалительных» медиаторов — хемокинового лиганда 20 (С[^]20), СХ[^]1,2,3,8, ИЛ19, ИЛ20, ИЛ15, ИЛ36. Развитие гиперплазии эпидермиса и пролиферация сосудов обусловлены действием как цитокинов (ИЛ22, ИЛ19, ИЛ36), так и «классических» факторов роста, таких как эпидермальный фактор роста, ТФР, фактор роста фибробластов, фактор роста эндотелия и тромбоцитарный фактор роста. Примечательно, что по данным генетических исследований носительство специфического одноцепочечного полиморфизма генов ИЛ23Р и ИЛ22В ассоциируется с «чувствительностью» к развитию псориаза, что сближает псориаз с другими заболеваниями, связанными с активацией оси ИЛ23/ИЛ17.

Существует мнение, что псориаз без поражения суставов и ПсА следует рассматривать как варианты развития «псориатической болезни», различия между которыми определяются «профилем» синтеза цитоки-нов и генетическими факторами. В любом случае, наряду с псориазом, АС и ПсА являются классическими примерами заболеваний, патогенез которых связан с активацией оси ИЛ23/ИЛ17. Как и при псориазе, отмечена связь между развитием ПсА и носительством однонуклеотидного (протективного) полиморфизма генов, кодирующих ИЛ23Я и ИЛ23, а также полиморфизмом гена АСТ1 (ТКАР31Р2), участвующего в сигнализации, опосредуемой ИЛ17Я. В пораженной коже и синовиальной оболочке пациентов с ПсА отмечено увеличение экспрессии ИЛ12p19—ИЛ23Р, ИЛ17А—ИЛ17Р. В опытах *in vitro* было показано, что ИЛ17 индуцирует гиперпродукцию ИЛ6, ИЛ8 и матриксной металлопротеиназы 3 (ММП3) синовиоцитами, изолированными из суставов пациентов с ПсА. В периферической крови пациентов с псориазом и ПсА отмечено увеличение количества ИЛ17+ клеток и CD22+CD4+ клеток. Имеются данные о корреляции между содержанием другой субпопуляции ИЛ17-клеток — CD8+ — в синовиальной ткани, активностью воспаления и выраженностью деструкции суставов. В синовиальной жидкости у больных ПсА отмечено увеличение содержания 1Ъ17-клеток и концентрации ИЛ17, ИЛ17Р, ИЛ23, коррелирующей с тяжестью артрита.

С появлением новых технологий охарактеризовано несколько новых провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-23, ИЛ-31 и ИЛ-33, играющих важную роль в патогенезе псориатического процесса. Определено, что однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) в промоторных областях генов ИЛ23, ИЛ31 и ИЛ33 играют важную роль в контроле экспрессии соответствующих цитокинов, задействованных в иммунопатогенезе псориатической болезни. Авторами (Смольникова М. В. и др.2020) проанализирована частота генотипов и аллельных вариантов полиморфизмов ИЛ23А (rs2066808), ИЛ23Р

(rs2201841), IL31 (rs7977932) и IL33 (rs7044343), с целью поиска генетических маркеров предрасположенности к псориазу и псориатическому артриту. Проведено генотипирование больных псориазом (ПС, n = 77), медиана возраста 31,0 год (27,0-43,0), псориатическим артритом (ПсА, n = 99), медиана возраста 49,0 лет (39,0-56,0) и практически здоровых жителей г. Красноярска (n = 103), медиана возраста 32,0 года (24,0-38,0). Выделение ДНК из цельной венозной крови проводилось при помощи стандартного набора с сорбентом. Генотипирование однонуклеотидных полиморфизмов IL23A (rs2066808), IL23R (rs2201841), IL31 (rs7977932), IL33 (rs7044343) осуществлено при помощи метода ПЦР в режиме реального времени с использованием специфических олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченых зондов. Полученные в ходе исследования частоты аллельных вариантов изученных генов цитокинов в контрольной группе соответствуют их распределению в европеоидных популяциях - преобладают аллели IL23A*Т, IL23R*Т, IL31*С, IL33*С. При сравнении частоты распределения аллельных вариантов генов IL23A, IL23R, IL31, IL33 нами не получено статистически значимых различий между больными и группой контроля. Несмотря на то, что при сравнении частоты распределения аллельных вариантов генов IL23A, IL23R, IL31, IL33 нами не получено статистически значимых различий между больными и группой контроля, есть результаты, достойные внимания. Так, у больных ПС частота аллельного варианта С* IL23A (rs2066808) ниже, чем в популяционной выборке, что может говорить о его определенной роли в отношении развития заболевания. Все это диктует необходимость продолжения исследований с оценкой других ОНП и увеличение выборки больных в поиске потенциальных генетических маркеров псориатической болезни.

Новиков Ю.А. и др (2019) представляют итоги использования иммунологических маркёров поражения нервной ткани как элемент прогностической модели поражения нервной системы при сифилисе. Проведено комплексное лабораторное обследование больных нейросифилисом и сифилисом без специфического поражения нервной системы, которые наблюдались в венерологическом отделении БУЗ ОО «Клинический кожно-венерологический диспансер» г. Омска. Всем пациентам проведено серологическое исследование крови, серологическое и клиническое исследование ликвора, иммунологическое исследование ликвора (интерлейкины - 23, 12p40, GFAP). На основании исследования ИЛ-23, ИЛ-12p40, GFAP, уровня белка и плеоцитоза в ликворе предложена прогностическая модель развития нейросифилиса у больных сифилисом без специфического поражения нервной системы. Анализ иммунологических изменений в ликворе больных показал, что неотъемлемой частью диагностики нейросифилиса может быть и исследование ряда цитокинов и маркёров повреждения нервной ткани в ликворе как наиболее специфичных и достоверных, особенно при отсутствии клинической симптоматики со стороны ЦНС.

В последнее время при исследовании патогенеза злокачественных новообразований яичников большой интерес ученых во всем мире вызывает изучение роли генов иммунного ответа и воспаления. В статье (Мингажева Э. Т. и др. 2019) представлены результаты исследования роли аллельных вариантов генов NFKB1 (rs28362491), IL6 (rs1800795), IL18 (rs1946518) и IL23R (rs7517847, rs10889677) в патогенезе РЯ у женщин из Республики Башкортостан. Материалом для работы послужили образцы ДНК женщин с

установленным диагнозом «рак яичников» (n=238) и здоровых индивидов (n=284). Генотипирование образцов ДНК проводили методами полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим анализом полиморфизма длин рестриционных фрагментов и аллель-специфичной ПЦР. Установлено, что генетическими маркерами риска развития рака яичников для женщин русской этнической принадлежности пременопаузального возраста являются генотипы rs28362491*ID в гене NFKB1 и rs1946518*CA в гене IL18. Носительство генотипов rs1800795*GG в гене IL6 и rs10889677*CC в гене IL23R для женщин татарской этнической принадлежности в постменопаузе является протективным фактором. Для татар с генотипом rs10889677*CA в гене IL23R в постменопаузе, напротив, было показано повышение риска развития заболевания. К маркерам пониженного риска развития РЯ у русских также можно отнести генотип rs1946518 *AA в гене IL18, который был отмечен как протективный фактор для женщин как в пре-, так и постменопаузе, а также у больных данной онкопатологией с начальными и запущенными стадиями заболевания. При сравнительном анализе распределения частот аллелей и генотипов полиморфного варианта rs7517847 в гене IL23R среди больных РЯ и здоровых доноров статистически значимых различий между исследуемыми группами не обнаружено.

К числу интерлейкинов, которые могут принимать участие в противоопухолевой защите, как уже упоминалось выше, относится и IL-23 – член семейства IL-12, обладающий свойствами провоспалительных цитокинов. Его биологическая активность связана со способностью усиливать пролиферацию Т-лимфоцитов на начальных этапах активации наивных CD4⁺ и CD8⁺ Т-клеток, усилением продукции IFN- γ , секрецией IL-17, увеличением продукции IL-10 указанными клетками, усилением активности дендритных клеток и др. В опытах с использованием клеток линии аденокарциномы мышей СТ26 и меланомы В16F1, которым была произведена трансфекция гена IL-23, с последующим введением этих клеток мышам было отмечено повышение противоопухолевой активности. Полученные данные позволили авторам сделать вывод, что IL-23, подобно IL-12, может быть эффективным противоопухолевым воздействием, однако противоопухолевый эффект IL-23 осуществляется иными механизмами по сравнению с IL-12, так как в действии последнего основная роль принадлежит CD8⁺ Т-лимфоцитам [Барило А.А., Смирнова С.В., Смольникова М.В.2018].

Таким образом, литературные данные дают оценку основных свойств интерлейкина - 23. IL-23 вырабатывается в основном активированными макрофагами и дендритными клетками. Это провоспалительный цитокин. Исследователи показывают роль передачи сигналов IL-23 в воспалении на основании экспериментальной работы на животных моделях, и в настоящее время с большим успехом используется для лечения разнообразного набора воспалительных заболеваний. Это гетеродимер, состоящий из субъединиц p19 и p40. Его функциональный рецептор также представляет собой гетеродимер, состоящий из рецептора IL-12 β 1 и IL-23R α , который экспрессируется в основном на активированных Т-клетках. IL-23 регулирует дифференцировку и поддержание IL-17-продуцирующих Т-лимфоцитов (Th17 и $\gamma\delta$ T17) в зависимости от JAK2/STAT3.57–59 Дисрегуляция пути IL-23/IL-23R была вовлечена в различные воспалительные и/или аутоиммунные заболевания, такие как болезнь Крона и псориаз и ряде других. Хотя роль клеток IL-23R⁺ $\gamma\delta$ T в гипертонии еще не изучена, есть отчет,

показывающий, что IL-23 увеличивает экспрессию гена SGK1 в интраэпителиальных клетках $\gamma\delta$ T.69 Как упоминалось выше, SGK1, в свою очередь, способен индуцировать IL-23R в клетках Th17 посредством фосфорилирования вилочной коробки фактора транскрипции O1,16 указывая на наличие прямой передачи по оси Ил-23/Ил-17.

REFERENCES

1. Бекетова Т. В., Александрова Е. Н., Никонорова Н. О. Интерлейкин 23 у больных системными васкулитами, ассоциированными с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: собственные результаты и обзор литературы //Научно-практическая ревматология. – 2015. – Т. 53. – №. 5. – С. 493-501.
2. Барило А.А., Смирнова С.В., Смольникова М.В. Показатели иммунитета у больных псориазическим артритом в зависимости от возраста // Медицинская иммунология, 2019. Т. 21, № 1. С. 69-76.
3. Галушко ЕА, Гордеев АВ. Современный взгляд на патогенез спондилоартритов — молекулярные механизмы. //Научно-практическая ревматология. 2015;53(3):299-307
4. Гонтарь И. П. и др. Подготовительный этап в патогенетическом лечении псориазического артрита //Актуальные проблемы современной ревматологии. – 2019. – С. 50-56.
5. Иванова Е. Ю., Попова П. А. Опыт применения ингибиторов интерлейкина-17 у больных псориазом в амбулаторной практике //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2022. – С. 183-185.
6. Мингажева Э. Т. и др. Роль полиморфных вариантов генов иммунного ответа и воспаления в патогенезе рака яичников у женщин разного этнического происхождения //Медицинская генетика. – 2019. – Т. 18. – №. 10. – С. 10-20.
7. Насонов Е.Л. Новые возможности фармакотерапии иммуновоспалительных ревматических заболеваний: фокус на ингибиторы интерлейкина 17 // Научно-практическая ревматология. 2017. №1.С. -68-86
8. Новиков Ю. А. и др. Интерлейкины-23,-12P40 как маркеры повреждения нервной ткани при нейросифилисе //Клиническая лабораторная диагностика. – 2019. – Т. 64. – №. 2. – С. 94-97.
9. Новиков Ю.А., Индутный А.В., Кравченко Е.Н. Иммунологические маркеры поражения нервной ткани как элемент прогностической модели поражения нервной системы при сифилисе // Клиническая лабораторная диагностика. 2019. №11. –С.659-652
10. Смольникова М. В. и др. Поиск генетических маркеров предрасположенности к псориазу и псориазическому артриту //Медицинская иммунология. – 2020. – Т. 22. – №. 5. – С. 925-932.
11. Abdo AIK, Tye GJ. Interleukin 23 and autoimmune diseases: current and possible future therapies. //Inflamm Res. 2020 May;69(5):463-480.

12. Beringer A, Noack M, Miossec P. IL-17 in chronic inflammation: from discovery to targeting. *Trends Molec Med.* 2016;22:230-41.
13. Boch K, Langan EA, Kridin K, Zillikens D, Ludwig RJ, Bieber K. Lichen Planus. // *Front Med (Lausanne).* 2021 Nov 1;8:737813.
14. Bonifati C, Morrone A, Cristaudo A, Graceffa D. Effectiveness of anti-interleukin 23 biologic drugs in psoriasis patients who failed anti-interleukin 17 regimens. A real-life experience. // *Dermatol Ther.* 2021 Jan;34(1):e14584.
15. Chen L, He Z, Iuga AC. et al. Diet modifies colonic microbiota and CD4+ T-cell repertoire to induce flares of colitis in mice with myeloid-cell expression of interleukin 23. // *Gastroenterology* 2018;155:1177–91.e16.
16. Feagan BG, Sandborn WJ, D’Haens G. et al. Induction therapy with the selective interleukin-23 inhibitor risankizumab in patients with moderate-to-severe Crohn’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 study. // *Lancet* 2017;389:1699–709.
17. Gaffen SL. Structure and signalling in the IL-17 receptor family. *Nat Rev Immunol* 2009;9:556–67; erratum: // *Nat Rev Immunol* 2009;9:747.
18. Griffiths C, Papp KA, Song M. et al. Maintenance of response through 5 years of continuous guselkumab treatment: results from the phase 3 VOYAGE 1 trial. Presented at the Coastal Dermatology Symposium Virtual Meeting Experience, 15–16 October 2020.
19. Infante-Duarte C, Horton HF, Byrne MC, Kamradt T.. Microbial lipopeptides induce the production of IL-17 in Th cells. // *J Immunol* 2000;165:6107–15.
20. Katayama H. Anti-interleukin-17A and anti-interleukin-23 antibodies may be effective against Alzheimer's disease: Role of neutrophils in the pathogenesis. // *Brain Behav.* 2020 Jan;10(1):e01504.
21. Li H, Tsokos GC. IL-23/IL-17 Axis in Inflammatory Rheumatic Diseases. // *Clin Rev Allergy Immunol.* 2021 Feb;60(1):31-45.
22. Liu T, Li S, Ying S, Tang S, Ding Y, Li Y, Qiao J, Fang H. The IL-23/IL-17 Pathway in Inflammatory Skin Diseases: From Bench to Bedside. // *Front Immunol.* 2020 Nov 17;11:594735.
23. Lucaciu LA, Ilieş M, Vesa ŞC, Seicean R, Din S, Iuga CA, Seicean A. Serum Interleukin (IL)-23 and IL-17 Profile in Inflammatory Bowel Disease (IBD) Patients Could Differentiate between Severe and Non-Severe Disease. // *J Pers Med.* 2021 Nov 2;11(11):1130.
24. Mardani M, Mofidi H, Dastgheib L, Ranjbar S, Hamidizadeh N. Elevated Serum Interleukin-23 Levels in Patients with Oral and Cutaneous Lichen Planus. // *Mediators Inflamm.* 2021 Jul 12;2021:5578568.
25. Markota Čagalj A, Marinović B, Bukvić M, Mokos Z. New and Emerging Targeted Therapies for Hidradenitis Suppurativa. // *Int J Mol Sci.* 2022 Mar 29;23(7):3753.
26. Miossec P, Kolls JK (2012) Нацеливание на клетки IL-17 и TH17 при хроническом воспалении. // *Nat Rev Drug Discov* – 2012.-11 (10): 763–776.

27. Sandborn WJ, Ferrante M, Bhandari BR. et al. Efficacy and safety of mirikizumab in a randomized phase 2 study of patients with ulcerative colitis. //Gastroenterology 2020;158:537–49.e10.
28. Schinocca C, Rizzo C, Fasano S, Grasso G, La Barbera L, Ciccia F, Guggino G. Role of the IL-23/IL-17 Pathway in Rheumatic Diseases: An Overview. //Front Immunol. 2021 Feb 22;12:637829.
29. Sherlock JP, Cua DJ. Interleukin-23 in perspective. Rheumatology (Oxford). 2021 Oct 19;60(Suppl 4):iv1-iv3.
30. Suzuki E, Mellins ED, Gershwin ME, et al. The IL-23/IL-17 axis in psoriatic arthritis. Autoimmun Rev. 2014;13:496-502.
31. Turner SP. et al. IL-23 induces spondyloarthritis by acting on ROR- γ CD3CD4⁺CD8⁻ enthesal resident T cells. //Nat Med 2012;18:1069–76.
32. Vukelic M, Laloo A, Kyttaris VC. Interleukin 23 is elevated in the serum of patients with SLE. //Lupus. 2020 Dec;29(14):1943-1947.
33. Welsby I, Goriely S. Regulation of Interleukin-23 Expression in Health and Disease. //Adv Exp Med Biol. 2016;941:167-189.
34. Yang K, Oak ASW, Elewski BE. Use of IL-23 Inhibitors for the Treatment of Plaque Psoriasis and Psoriatic Arthritis: A Comprehensive Review. //Am J Clin Dermatol. 2021 Mar;22(2):173-192.
35. Zhang Q, Jin D, Mou X, Ye H. PBMC CDC42 reveals the disease activity and treatment efficacy of TNF inhibitor in patients with ankylosing spondylitis. J Clin Lab Anal. 2022 Mar;36(3):e24267.